

Caracterização de Guilda trófica de aranhas (Arachnida: Araneae) na reserva ecológica do IBGE

Elias Botelho Da Silva Chaga¹; Gabriel Ângelo²; Victor Yuri Da Silva Moreira³

¹²³Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado-RENAC, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil.

¹²³Laboratório de Biogeografia e Ecologia Aquática, Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil.

Resumo: As guildas tróficas de aranhas são categorizadas com base em estratégias de predação e alimentação, sendo fundamentais para entender a dinâmica ecológica e os processos tróficos em ecossistemas. Este estudo investigou a composição e a diversidade das guildas tróficas de aranhas na Reserva Ecológica do IBGE, localizada no Cerrado, visando compreender a influência de diferentes fitofisionomias na estrutura das comunidades de aranhas. Três fitofisionomias foram amostradas: Campo Limpo, Cerrado e Mata de Galeria. Para isso, foram utilizados três métodos de coleta: guarda-chuva chinês, busca ativa e coleta de serapilheira. A análise taxonômica resultou na identificação de 295 indivíduos, distribuídos em 19 famílias, 44 gêneros e 86 espécies. A família Thomisidae apresentou maior riqueza de espécies, enquanto Salticidae foi a mais abundante. A análise de guildas tróficas revelou que ambientes com maior complexidade estrutural, como a Mata de Galeria, favorecem tecedores de teias, enquanto o Cerrado mostrou uma distribuição mais equilibrada entre diferentes guildas. O Campo Limpo, com vegetação mais esparsa, predominou com outros caçadores e tecedores de teias espaciais. Embora as diferenças nas fitofisionomias não sejam estatisticamente significativas, elas sugerem a influência da heterogeneidade ambiental na composição das guildas. Este estudo confirma a importância da diversidade de microhabitats para a manutenção das guildas tróficas e reforça a necessidade de conservação das áreas heterogêneas do Cerrado. A Reserva Ecológica do IBGE, com sua diversidade estrutural, se destaca como um modelo ecológico eficaz para a análise de conservação e gestão da biodiversidade no bioma Cerrado.

Palavras chaves: Biodiversidade; Tecedores de teias; Heterogeneidade estrutural; Cerrado.

Introdução

As guildas tróficas são categorias funcionais que agrupam organismos com nichos ecológicos semelhantes, principalmente em relação à obtenção de alimentos e à estratégia de predação (Root, 1967). No contexto das aranhas, a classificação em guildas tróficas é amplamente usada para compreender suas funções ecológicas, uma vez que esses aracnídeos desempenham papéis importantes na regulação das populações de insetos em diversos ecossistemas (Cardoso et al., 2011; Uetz et al., 1999). Apesar da importância das aranhas como reguladoras de populações de insetos e como componentes funcionais dos ecossistemas, pouco se sabe sobre a composição e a distribuição de suas guildas tróficas no Cerrado, especialmente

em relação à sua diversidade funcional em diferentes fitofisionomias (Carvalho; Avelino, 2010).

A classificação funcional das aranhas em guildas tróficas tem se consolidado como uma ferramenta eficiente para compreender o comportamento alimentar e a utilização de nichos ecológicos, contribuindo para elucidar interações ecológicas em diferentes escalas (Uetz et al., 1999). Essa abordagem permite distinguir categorias como aranhas orbitais, caçadoras de emboscada, perseguidoras e construtoras de refúgios, entre outras, com base em estratégias de captura, dieta e preferências de habitat (Cardoso et al., 2011). Além disso, a análise de guildas tróficas tem se mostrado útil na avaliação de impactos ambientais e na formulação de estratégias de conservação.

O Cerrado, considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade, constitui um ambiente particularmente interessante para estudos ecológicos devido à sua elevada heterogeneidade ambiental e à riqueza de espécies (Myers et al., 2000). Composto por uma diversidade de formações vegetais que variam de campos abertos a florestas densas, o Cerrado oferece uma ampla gama de microhabitats que sustentam uma fauna diversificada, incluindo aranhas com diferentes estratégias tróficas. No entanto, a rápida perda de habitat no Cerrado, causada pela conversão para atividades agrícolas e pecuárias, ameaça sua biodiversidade e reforça a necessidade de estudos que possam subsidiar estratégias de conservação (Klink & Machado, 2005).

Reservas ecológicas localizadas no Cerrado desempenham um papel crítico na proteção de sua fauna e flora, funcionando como refúgios para a manutenção de interações ecológicas e processos tróficos (Vilela, 2024). Estudos voltados para as guildas tróficas de aranhas em áreas conservadas desse bioma podem revelar padrões naturais de diversidade funcional e elucidar o papel dessas espécies nas dinâmicas tróficas locais. Apesar disso, ainda existem lacunas significativas no conhecimento sobre a ecologia funcional de aranhas no Cerrado, especialmente em relação à composição e distribuição de guildas tróficas em ambientes heterogêneos (Mestre et al., 2013).

O estudo das guildas tróficas não só contribui para a ecologia teórica, mas também para aplicações práticas na agricultura e no manejo de habitats naturais (Santos; Cademartori, 2015). Dessa forma, o objetivo do estudo foi caracterizar a guilda trófica de aranhas da reserva ecológica do IBGE e investigar: a) as diferenças na composição da guilda trófica entre três fitofisionomias do bioma Cerrado; b) analisar as variações na riqueza, diversidade e abundância de espécies de aranhas entre as fitofisionomias estudadas; c) identificar e caracterizar as guildas tróficas de aranhas presentes na Reserva Ecológica do IBGE; e d) examinar a similaridade na

abundância das diferentes espécies de aranhas na comunidade, visando entender padrões de distribuição e dominância relativa entre guildas. Entender esses padrões é fundamental para esclarecer o papel funcional das aranhas nos processos tróficos do Cerrado, fornecendo subsídios científicos que podem orientar práticas de manejo e conservação em um dos biomas mais ameaçados do planeta.

Metodologia

Área de Estudo

O estudo foi realizado na Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), localizada em Brasília, Distrito Federal, Brasil, entre -15.948001442946191 (Latitude), -47.878383685869835 (Longitude). A reserva abrange aproximadamente 1.300 hectares e é destinada à conservação e pesquisa do bioma Cerrado, sendo classificada como uma Área Protegida de Interesse Científico com um programa de pesquisas ecológicas voltado para a preservação da biodiversidade local (IBGE, 2024).

Imagem 01 - Mapa da reserva ecológica do IBGE

Fonte: IBGE, 2018.

Para avaliar a composição de aranhas nas diferentes fitofisionomias da reserva (Imagem 03) foram escolhidos três pontos de coleta, correspondendo a cada fitofisionomia. Foram empregados três métodos principais de coleta de aranhas: guarda-chuva chinês, busca ativa e coleta de serapilheira: 1) Guarda-chuva Chinês: consistiu em colocar um tecido branco de 1m² sob arbustos selecionados para capturar aranhas deslocadas por movimentos nas plantas (Ott et al., 2007). Cada ponto foi composto por 30 arbustos, nos quais foram realizadas 2 batidas, totalizando 60 batidas por ponto de amostragem. 2) Busca Ativa: Pesquisadores realizaram buscas visuais e coletas manuais de aranhas em cada fitofisionomia, movendo-se em direções opostas por 15 minutos, totalizando 45 minutos de busca ativa por área (Pereira, 2019). 3) Coleta de Serapilheira: Em cada fitofisionomia, foi coletada a serapilheira (folhas e detritos acumulados no solo) usando um quadrante de 50 x 50 cm e, replicado três vezes, para um total de nove quadrantes. Esse método possibilita capturar aranhas que habitam o solo e vivem sob a camada de matéria orgânica (Rodrigues, 2005). As aranhas coletadas foram preservadas em recipientes plásticos contendo álcool 70% para posterior identificação em laboratório (Imagem 2).

Imagem 2 – Coleta de aranhas no guarda-chuva-chinês (Esquerda) e preparo de material para coleta

Fonte: Elaborada pelo autor.

Imagem 3 – Pontos de coletas amostrados (Campo limpo, Cerrado e Mata de Galeria)
Fonte: Elaborada pelo autor.

Após o período de coleta, iniciou-se a triagem dos animais (Imagem 4). Com o apoio de um especialista, foi possível identificar as espécies de aranhas coletadas, os dados foram analisados utilizando o software R.

Imagem 4 - Triagem e análise de dados
Fonte: Elaborada pelo autor.

Fase laboratorial e análise de dados

A identificação taxonômica foi conduzida com o uso de chaves especializadas Dippenaar-Schoeman e Jocqué (2007) e Platnick (2020), bem como o World Spider Catalog (2024) e o Jumping Spider Catalog (Metzner 2024), agrupa as aranhas em guildas tróficas conforme os critérios de Cardoso et al. (2011). As guildas foram definidas em oito categorias principais: Outros caçadores, caçadores de emboscada, tecedores de teias especiais, tecedoras de teias orbitais, caçadores terrestres, tecedores de teias em lençol sobre folhas, especialistas e tecedores sensoriais.

Para caracterizar a diversidade de aranhas nas fitofisionomias amostradas, as informações coletadas foram organizadas em matrizes de dados para estimar a riqueza total de espécies (S) e o número total de indivíduos por fitofisionomia. A cobertura amostral foi calculada para verificar a completude amostral através do pacote iNEXT-4steps (Chao *et al.*, 2021), e as diferenças na diversidade entre fitofisionomias foram analisadas usando perfis de diversidade contínua ($q = 0$, $q = 1$, $q = 2$) com intervalos de confiança de 95%. Comparações da riqueza de espécies e abundância de guildas entre fitofisionomias foram realizadas pelo teste de Kruskal-Wallis, conforme estabelecido no pacote Vegan v.2.6-4 (Oksanen *et al.*, 2022). Todas as análises foram realizadas usando o software R versão 4.2.3. (RCoreTeam, 2023).

Resultados e discussões

Foram coletados 295 indivíduos, dos quais foram categorizados 160 juvenis e 135 adultos, distribuídos em 19 famílias, 44 gêneros e 86 espécies. A família Thomisidae apresentou maior riqueza de espécies apresentando 59 indivíduos representando 34,12% da riqueza total, enquanto a família Salticidae foi a mais abundante 87 indivíduos e 29,49% da abundância.

Tabela 1 – Abundância de espécies de aranhas coletadas em fitofisionomia de Cerrado.

FAMÍLIA	GÊNERO	ESPÉCIE	SEXO
Anyphaenidae	<i>Aysha</i>	<i>Aysha sp.</i>	Male
	NA	NA	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Male
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Female
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Teudis</i>	<i>Teudis gr. comstocki</i>	Female
	<i>Aysha</i>	<i>Aysha sp.</i>	Female
	<i>Teudis</i>	<i>Teudis gr. comstocki</i>	Male
Araneidae	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Female
	<i>Eustala</i>	<i>Eustala sp.1</i>	Female
	<i>Verrucosa</i>	<i>Verrucosa sp.1</i>	Female
	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Juvenil
	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Juvenil
	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Juvenil
	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Juvenil
	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Juvenil
	<i>Araneus</i>	<i>Araneus sp.</i>	Female
	<i>Verrucosa</i>	<i>Verrucosa sp.2</i>	Female
<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida rubelula</i>	Juvenil	
Deinopidae	NA	NA	Juvenil
Dipluridae	NA	NA	Juvenil
Filistatidae	NA	NA	Juvenil

Hahniidae	NA	NA	Female
	NA	NA	Female
Lycosidae	<i>Lycosa</i>	<i>Lycosa eritrognatha</i>	Male
	<i>Lycosa</i>	<i>Lycosa eritrognatha</i>	Juvenil
	<i>Lycosa</i>	<i>Lycosa eritrognatha</i>	Male
Theridiidae	<i>Janula</i>	<i>Janula erythrophtalma</i>	Female
Mimetidae	<i>Gelanor</i>	<i>Gelanor altithorax</i>	Female
	<i>Gelanor</i>	<i>Gelanor altithorax</i>	Male
Oxyopidae	<i>Oxyopis</i>	<i>Oxyopes salticus</i>	Male
	<i>Oxyopis</i>	<i>Oxyopes salticus</i>	Male
Salticidae	<i>Colonus</i>		Female
	NA	NA	Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Asaphobelis</i>	<i>Asaphobelis physonychus</i>	Male
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes yacui</i>	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Beata</i>	<i>Beata maccuni</i>	Female
	<i>Breda</i>	<i>Breda apicalis</i>	Female
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Beata</i>	<i>Beata maccuni</i>	Juvenil
	<i>Neonella</i>	<i>Neonella minuta</i>	Female
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Female
	<i>Asaphobelis</i>		Juvenil
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Male
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga pratensis</i>	Juvenil
	<i>Chira</i>	<i>Chira gounellei</i>	Juvenil
	<i>Gastromicans</i>	<i>Gastromicans albopilosa</i>	Juvenil
	<i>Tittanatus</i>	<i>Tittanatus sp.</i>	Female
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Beata</i>	<i>Beata maccuni</i>	Female
	NA	NA	Juvenil
	INDETERMINADA		Female
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Juvenil
	<i>Chira</i>	<i>Chira gounellei</i>	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	<i>Colonus</i>	<i>Colonus melanogaster</i>	Female
Scytodidae	<i>Scytodes</i>	<i>Scytodes sp.</i>	Female
Selenopidae	<i>Selenops</i>	<i>Selenops cocheleti</i>	Juvenil
Theridiidae	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Male
	<i>Emertonella</i>	<i>Emertonella taczanowskii</i>	Juvenil
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.2</i>	Male
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Female

	<i>Emertonella</i>	<i>Emertonella taczanowskii</i>	Juvenil
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Female
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Juvenil
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.4</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.5</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.8</i>	Female
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Emertonella</i>	<i>Emertonella taczanowskii</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	INDETERMINADA		Male
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Male
Thomisidae	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.1</i>	Juvenil
	<i>Misumenops</i>	<i>Misumenops sp.</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.20</i>	Male
	<i>Deltoclita</i>	<i>Deltoclita sp.</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.21</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.23</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.1</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.12</i>	Juvenil
	<i>Misumenops</i>	<i>Misumenops sp.</i>	Female
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.18</i>	Male
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.2</i>	Male
	<i>Misumenops</i>	<i>Misumenops sp.</i>	Juvenil
Trechaleidae	<i>Orthobula</i>	<i>Orthobula sudamericana</i>	Female

Tabela 2– Abundância e espécies coletadas Campo limpo.

FAMÍLIA	GÊNERO	ESPÉCIE	SEXO
Anyphaenidae	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Female
	<i>Teudis</i>	<i>Teudis gr. comstocki</i>	Male
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	INDETERMINADA	NA	Male
Araneidae	NA	NA	Juvenil
	<i>Eustala</i>	<i>Eustala sp.1</i>	Juvenil
	<i>Eustala</i>	<i>Eustala sp.2</i>	Juvenil
	<i>Eriophora</i>	<i>Eriophora sp.</i>	Juvenil
Clubionidae	NA	NA	Juvenil

Hahniidae	NA	NA	Juvenil
			Female
	<i>Hannia</i>	<i>Hannia sp.</i>	Female
Theridiidae	<i>Janula</i>	<i>Janula erythrophtalma</i>	Female
Oxyopidae	<i>Oxyopis</i>	<i>Oxyopes salticus</i>	Male
	<i>Oxyopis</i>	<i>Oxyopes salticus</i>	Juvenil
Salticidae	NA	NA	Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Female
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga crocruta</i>	Male
	<i>Neonella</i>	<i>Neonella minuta</i>	Female
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Female
	<i>Lyssomanes</i>	NA	Juvenil
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes yacui</i>	Female
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Female
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga pratensis</i>	Male
	<i>Fluda</i>	<i>Fluda sp.</i>	Female
	<i>Lyssomanes</i>		Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
Scytodidae	<i>Scytodes</i>	<i>Scytodes sp.</i>	Female
Selenopidae	<i>Selenops</i>	<i>Selenops cocheleti</i>	Female
		<i>Emertonella</i>	
Theridiidae	<i>Emertonella</i>	<i>taczanowskii</i>	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.3</i>	Male
		<i>Emertonella</i>	
	<i>Emertonella</i>	<i>taczanowskii</i>	Male
		<i>Emertonella</i>	
	<i>Emertonella</i>	<i>taczanowskii</i>	Juvenil
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Juvenil
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Juvenil
		<i>Emertonella</i>	
	<i>Emertonella</i>	<i>taczanowskii</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.6</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp. 7</i>	Female
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.8</i>	Female
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
Thomisidae	<i>Misumenops</i>	<i>Misumenops sp.</i>	Juvenil

<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus ampullatus</i>	Female
<i>Deltoclita</i>	<i>Deltoclita sp.</i>	Male
<i>Misumenops</i>	<i>Misumenops sp.</i>	Juvenil
<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus ampullatus</i>	Female
<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.24</i>	Juvenil
<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.3</i>	Female
<i>Deltoclita</i>	<i>Deltoclita sp.</i>	Male
<i>Deltoclita</i>	<i>Deltoclita sp.</i>	Male
<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus ampullatus</i>	Female
<i>Misumenna</i>	<i>Misumena sp.</i>	Juvenil
<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus ampullatus</i>	Female
<i>Misumenops</i>	<i>Misumenops sp.</i>	Juvenil

Tabela 3 – Abundância e espécies coletadas Mata de galeria

FAMÍLIA	GÊNERO	ESPÉCIE	SEXO
Anyphaenidae	<i>Aysha</i>	<i>Aysha sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Male
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Teudis</i>	<i>Teudis gr. comstocki</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Wulfilla</i>	<i>Wulfilla sp.</i>	Juvenil
	<i>Aysha</i>	<i>Aysha sp.</i>	Male
Araneidae	<i>Alpaida</i>	<i>Alpaida sp.</i>	Male
	<i>Metazygia</i>	<i>Metazygia sp.</i>	Juvenil
Corinnidae	<i>Castianeira</i>	<i>Castianeira sp.</i>	Female
	<i>Castianeira</i>	<i>Castianeira sp.</i>	Female
Filistatidae	<i>Pikelina</i>	<i>Pikelina sp.</i>	Female
Hahniidae	<i>Hannia</i>	<i>Hannia sp.</i>	Female
Lycosidae	<i>Lycosa</i>	<i>Lycosa eritrognatha</i>	Juvenil
	<i>Lycosa</i>	<i>Lycosa eritrognatha</i>	Juvenil
Mimetidae	<i>Gelanor</i>	<i>Gelanor altithorax</i>	Female
		<i>Neoxyphinus</i>	
Oonopidae	<i>Neoxyphinus</i>	<i>termitophilus</i>	Female
Salticidae	<i>Gastromicans</i>	<i>Gastromicans albopilosa</i>	Juvenil
	<i>Frigga</i>	<i>Frigga quintensis</i>	Juvenil
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Male
	<i>Gastromicans</i>	<i>Gastromicans albopilosa</i>	Male
	<i>Chira</i>	<i>Chira spinosa</i>	Male
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes pauper</i>	Female
	<i>Asaphobelis</i>	<i>Asaphobelis physonychus</i>	Female
	<i>Encolpius</i>	<i>Encolpius guaraniticus</i>	Juvenil
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes yacui</i>	Juvenil
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes yacui</i>	Male
<i>Chira</i>	<i>Chira spinosa</i>	Male	

	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes pauper</i>	Female
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes pauper</i>	Juvenil
	<i>Chira</i>	<i>Chira gounellei</i>	Juvenil
	<i>Chira</i>	<i>Chira spinosa</i>	Male
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes pauper</i>	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	NA	NA	Juvenil
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes yacui</i>	Juvenil
	<i>Lyssomanes</i>	<i>Lyssomanes yacui</i>	Female
Theridiidae	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Female
		<i>Emertonella</i>	
	<i>Emertonella</i>	<i>taczanowskii</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Male
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Female
	<i>Theridion</i>	<i>Theridion sp.1</i>	Male
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Female
	<i>Twaitesia</i>	<i>Twaitesia simoni</i>	Juvenil
	<i>Anelosimus</i>	<i>Anelosimus sp.</i>	Male
Thomisidae	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.1</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.1</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.19</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.22</i>	Juvenil
	<i>Misumenna</i>	<i>Misumenna sp.</i>	Female
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.9</i>	Juvenil
	<i>Synema</i>	<i>Synema sp.</i>	Female
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.10</i>	Male
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.11</i>	Female
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.13</i>	Male
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.14</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.15</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.16</i>	Male
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.17</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.24</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.4</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.5</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.6</i>	Juvenil
	<i>Tmarus</i>	<i>Tmarus sp.7</i>	Juvenil
Trechaleidae	<i>Orthobula</i>	<i>Orthobula sudamericana</i>	Juvenil
	<i>Orthobula</i>	<i>Orthobula sudamericana</i>	Female
Zodariidae	<i>Leprolochus</i>	<i>Leprolochus sp.</i>	Female
	<i>Leprolochus</i>	<i>Leprolochus sp.</i>	Male

Gráfico 1 - Riqueza das famílias de aranhas coletadas na reserva ecológica do IBGE.

Gráfico 2 - Abundância das famílias de aranhas coletadas na reserva ecológica do IBGE.

A maior riqueza (Gráfico 1) foi observada na família Thomisidae 35,37% seguido por Salticidae 21,95%, Theridiidae 17,07%, Araneidae 12,20%, as demais famílias juntas somam 13,41%.

A família mais abundante foi a Salticidae com 29,39 %, seguida pela família Thomisidae 19,93%, Theridiidae 17,22%, Anyphaenidae 13,51% e Araneidae 6,08%. As demais famílias foram representadas por 1 indivíduos perfazendo o total de 13,86%.

Geralmente, a família Salticidae (aranhas-saltadoras) é frequentemente a mais abundante em diversos ecossistemas, devido à sua adaptabilidade e diversidade de comportamentos predatórios que lhes garantem um sucesso ecológico elevado (Foelix, 2011), além de ser a família mais numerosa em número de gênero e espécie (Pupin, 2024). No entanto, observa-se

que a família Thomisidae possui um maior número de espécies representadas, sugerindo uma possível predominância dessas aranhas nos locais de coleta. A dominância de riqueza da família Thomisidae, pode ser explicado devido sua estratégia de forrageamento e capacidade de se camuflar entre a vegetação, utilizando-se de flores e folhas, o que conferiria vantagem no ambiente que o estudo foi conduzido (Nyffeler & Benz, 1987). Além disso, a presença de outras famílias como Araneidae, Anyphaenidae e Theridiidae com certa relevância, embora inferior às Salticidae e Thomisidae, segue um padrão comum em levantamentos de biodiversidade, pois estas famílias possuem estratégias variadas que lhes permitem ocupar uma ampla gama de nichos ecológicos (Coddington et al., 1996). As Theridiidae, por exemplo, são conhecidas pela sua capacidade de construir teias complexas em locais variados, o que contribui para sua capacidade de colonização e sobrevivência (Arnedo et al., 2004).

Grande parte das famílias amostradas na reserva foram registradas nas três fitofisionomias estudadas. No entanto, as fitofisionomias apresentaram papel importante no nicho das aranhas, evidenciando uma preferência por tipos específicos de vegetação. O cerrado apresentou a maior abundância e riqueza, embora os resultados não tenham sido estatisticamente significativos ($K_w=1,091$; $P>0,601$).

Tabela 2 – Riqueza e abundância de aranhas nas fitofisionomias amostradas

Fitofisionomia	Richness	Fitofisionomia	Abundance
Cerrado	44	Cerrado	114
Mata de Galeria	43	Mata de Galeria	106
Campo limpo	30	Campo limpo	75

A riqueza assintótica apresentada no Q0 (Gráfico 3), pode indicar baixo esforço amostral ou a coleta de espécies raras. Entretanto, o resultado $C_{max}=0,858C$ indica que cobertura amostral foi adequada, sugerindo que obtivemos sucesso nas taxas de esforço e coleta de espécies raras na área estudada.

Gráfico 3 - Perfil de diversidade das aranhas coletadas.

As fitofisionomias amostradas compartilham um conjunto de indivíduos relativamente similar, evidenciado pela sobreposição das curvas (Gráfico 4). Quanto maior a sobreposição, maior a similaridade na composição de espécies entre Campo Limpo, Cerrado e Mata de Galeria. As fitofisionomias Cerrado e Mata de Galeria apresentam sobreposição, indicando similaridade de espécies entre elas, enquanto o campo limpo apresenta um padrão mais isolado, indício de uma menor similaridade e padrão de riqueza de espécies diferentes do apresentado pelas duas fitofisionomias.

Gráfico 4 - Perfil de uniformidade das espécies amostradas, indicando a similaridade entre as fitofisionomias Cerrado e Mata de Galeria, com menor uniformidade no Campo Limpo.

Gráfico 5 - Comparação de abundância e riqueza entre as três fitofisionomias, considerando a guilda trófica das aranhas.

A análise das guildas tróficas (Gráfico 5) nas diferentes formações vegetais revela a importante relação entre a complexidade estrutural do ambiente e a diversidade de estratégias tróficas. Na Mata de Galeria, a alta heterogeneidade estrutural favorece tecedores de teias, indicando que a diversidade de nichos ambientais permite uma ampla variedade de estratégias de forrageamento (Tews et al. 2004; Eberhard, 1990). Já no Cerrado, com sua vegetação mais esparsa, há uma distribuição mais equilibrada entre diferentes guildas, refletindo a capacidade do ambiente de suportar tanto tecedores de teias quanto caçadores terrestres, que exploram uma variedade de microhabitats (Coddington et al., 1991). Por outro lado, no Campo Limpo, a ausência de estrutura vegetal mais densa limita as opções de predação, resultando em uma predominância de outros caçadores e tecedores de teias espaciais, estratégias mais adaptadas a ambientes com vegetação rala (Vollrath & Selden, 2007). Esses padrões ecológicos estão em consonância com a literatura, que aponta que a complexidade ambiental influencia diretamente a diversidade das guildas predatórias, promovendo uma maior resiliência e estabilidade nas comunidades (Tilman, 1997; Barton et al., 2009). Consequentemente, a conservação de habitats com alta heterogeneidade estrutural, como as matas de galeria, é essencial para preservar a diversidade funcional das guildas e garantir o equilíbrio ecológico em diversos ecossistemas (Didham et al., 2005).

Conclusão

A estrutura da vegetação influencia a composição e distribuição de guildas tróficas. A diversidade de espécies e abundância variaram entre as fitofisionomias, sendo o Cerrado a fitofisionomia com maior riqueza e abundância, enquanto o campo limpo apresentou menor similaridade em relação às outras áreas. Esse padrão reflete a influência da heterogeneidade, onde ambientes mais estruturados como Mata de Galeria, favorecem guildas específicas, enquanto áreas menos complexas como campo limpo, há um predomínio de guildas que não precisam de uma complexidade estrutural para forrageamento, como os caçadores terrestres. Esses resultados corroboram com estudos anteriores, indicando que a diversidade de estratégia predatórias está relacionada a complexidade vegetal do habitat, o que reforça a importância de conservar a variabilidade de microhabitats no Cerrado a fim de garantir a manutenção da biodiversidade. As diferentes fitofisionomias encontradas na reserva ecológica do IBGE oferecem recursos necessários para manutenção de diferentes guildas tróficas de aranhas, sendo um bom modelo ecológico para análise de estado de conservação da área, o que também implica em um status de alto grau de conservação da reserva.

Referências

AGNARSSON, Ingi; ARNEDO, Miquel A.; CODDINGTON, Jonathan; GILLESPIE, Rosemary G. From a comb to a tree: phylogenetic relationships of the comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae) inferred from nuclear and mitochondrial genes. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, v. 31, p. 225–245, 2004. Disponível em: <https://www.elsevier.com/locate/ympev>. Acesso em: 25 nov. 2024.

ARNEDO, Miquel A.; CODDINGTON, Jonathan; AGNARSSON, Ingi; GILLESPIE, Rosemary G. From a comb to a tree: phylogenetic relationships of the comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae) inferred from nuclear and mitochondrial genes. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, v. 31, p. 225–245, 2004. Disponível em: <https://www.elsevier.com/locate/ympev>. Acesso em: 25 nov. 2024.

ARRIENTOS, José Antonio; BREWITT, Katrin; ESPADALER, Xavier; MESTRE, Laia; PIÑOL, Josep; PLATNER, Christian; WERNER, Christiane. Estrutura trófica da comunidade de aranhas de um pomar de citros mediterrâneo: uma análise de isótopos estáveis. *Ecologia Básica e Aplicada*, Elsevier, v. 14, n. 5, p. 413–422, ago. 2013.

BARTON, D. R., et al. Effects of vegetation structure and heterogeneity on spider diversity in a temperate grassland. *Environmental Entomology*, v. 38, n. 5, p. 1482–1491, 2009.

CARDOSO, P.; PEKÁR, S.; JOCQUÉ, R.; CODDINGTON, J. A. Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. *PLOS ONE*, v. 6, n. 6, p. e21710, 2011.

CARVALHO, Leonardo Sousa; AVELINO, Marcelo Thiago Lima. Composição e diversidade da fauna de aranhas (Arachnida, Araneae) da Fazenda Nazareth, Município de José de Freitas, Piauí, Brasil. *Biota Neotropica*, v. 10, n. 3, 2010. Disponível em: <http://www.biotaneotropica.org.br/v10n3/en/abstract?article+bn00510032010>. Acesso em: 25 nov. 2024.

CHAO A et al. Quantifying sample completeness and comparing diversities among assemblages. *Ecological Research*, v. 35, p. 292-314, 2021.

CODDINGTON, J. A., GRISWOLD, C. E., SILVA-DÁVILA, D., PEÑARANDA, E., & LARCHER, S. F. Designing and testing sampling protocols to estimate biodiversity in tropical ecosystems. *Ecological Applications*, v. 6, p. 793-812, 1996.

DIPPENAAR-SHOEMAN, A. S.; JOCQUÉ, R. Spider families of the world. Musée Royal de L'Afrique Centrale. ARC-PPRI. Royal Museum for Central Africa. Tervuren, Flemish Brabant, Belgium, 2007. 336 p.

FOELIX, R. F. *Biology of Spiders*. Oxford University Press, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Reserva Ecológica do IBGE. Disponível em: <https://recor.ibge.gov.br/>. Acesso em: 14 nov. 2024.

METZNER, H. Jumping spiders (Arachnida: Araneae: Salticidae) of the world. Disponível em: <https://www.jumping-spiders.com>. Acesso em: 25 out. 2024.

MESTRE, Laia; PIÑOL, Josep; BARRIENTOS, José Antonio; ESPADALER, Xavier; BREWITT, Katrin; WERNER, Christiane; PLATNER, Christian. Estrutura trófica da comunidade de aranhas de um pomar de citros mediterrâneo: uma análise de isótopos estáveis. *Ecologia Básica e Aplicada*, Elsevier, v. 14, n. 5, p. 413-422, ago. 2013.

NYFFELER, M.; SUNDERLAND, K. D. Composition, abundance and pest control potential of spider communities in agroecosystems: a comparison of European and US studies. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 95, n. 2-3, p. 579-592, 2003.

OKSANEN, F. J., et al. *Vegan: Community Ecology Package*. R package Version 2.6-4. 2022. Disponível em: <https://CRAN.R-project.org/package=vegan.z>

OTT, Ana P.; OTT, Ricardo; WOLFF, Vera R. S. Araneofauna de pomares de laranja Valência nos Vales do Caí e Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia. Série Zoologia*, v. 97, p. 321-327, 2007.

PEREIRA, Leonice Vieira. Composição da fauna de aranhas de uma área de mata no Povoado Pedras do município de Água Doce do Maranhão-MA, 2019.

PUPIN, Giovanni Balaton. Salticidae: diversificação e ecologia das aranhas-saltadoras. Repositório do Instituto Butantan. Disponível em: <https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/4200>. Acesso em: 25 nov. 2024.

RCORETEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 25 out. 2024.

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. (ed.). *Cerrado: ambiente e flora*. Brasília: Embrapa Cerrados, 1998. p. 87-166.

RIECHERT, S. E.; LOCKLEY, T. Spiders as biological control agents. *Annual Review of Entomology*, v. 29, n. 1, p. 299-320, 1984.

RODRIGUES, E. N. L. Araneofauna de serapilheira de duas áreas de uma mata de restinga no município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, Brasil. *Biotemas*, v. 18, n. 1, p. 73-92, 2005.

ROOT, R. B. The niche exploitation pattern of the blue-gray gnatcatcher. *Ecological Monographs*, v. 37, n. 4, p. 317-350, 1967.

SANTOS, Marcelo Fischer Barcellos dos; CADEMARTORI, Cristina Vargas. Composição e abundância da avifauna em quatro fitofisionomias de área rural pertencente ao domínio da Mata Atlântica no Sul do Brasil. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 25, n. 2, p. 351-361, abr.-jun. 2015. ISSN 0103-9954.

UETZ, G. W.; HALAJ, J.; CADY, A. B. Guild structure of spiders in major crops. *Journal of Arachnology*, v. 27, n. 2, p. 270-280, 1999.

VILELA, Marina de Fátima. Conservação do bioma Cerrado. *Agência de Informação Tecnológica - Embrapa Cerrados*. Disponível em: https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/bioma-cerrado/ecologia/conservacao?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 25 nov. 2024.

WALTER, B. M. Fitofisionomias do Bioma Cerrado: síntese terminológica e relações florísticas. Brasília, 2006.

WISE, D. H. *Spiders in ecological webs*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

WORLD SPIDER CATALOG. World Spider Catalog. Version 25.5. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>. Acesso em: 25 out. 2024.

TEWS, J., et al. Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: The importance of keystone structures. *Oikos*, v. 106, n. 3, p. 220-227, 2004.

EBERHARD, W. G. Praying mantids and the evolution of spider silk. *Journal of Arachnology*, v. 18, n. 2, p. 153-158,